

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

СЕТЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
НОВЫЕ ФОРМАТЫ
ДЛЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОДВИГАЮЩИХ
КОММУНИКАЦИЙ

Материалы
Международного научного форума

ПОЛИТЕХ-ПРЕСС

Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

Санкт-Петербург

2020

УДК 811.161(038)
С28

Сетевая коммуникация: новые форматы для науки, образования и продвигающих коммуникаций : материалы Международного научного форума. – СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. – 132 с.

В сборнике материалов международного научного форума, организованного в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого в ноябре 2020 г., представлены результаты междисциплинарных исследований, позволяющих осмыслить новые форматы и новые практики, складывающиеся в сетевой среде, а также новые вызовы в связи с возможностями управления коммуникацией и конструирования смыслов, с многообразием технологий управления и воздействия, возрастающей визуализацией в повседневных политических и образовательных практиках.

Адресовано лингвистам, культурологам, специалистам по теории перевода, методике преподавания иностранных языков.

Ответственный редактор: д-р пед. наук, проф. *А. В. Рубцова*

Научные редакторы:

канд. техн. наук, доц. *М. С. Коган*,

д-р филол. наук, проф. *В. Е. Чернявская*

Печатается по решению
Совета по издательской деятельности Ученого совета
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

ISBN 978-5-7422-7080-5

© Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, 2020

Медиа- и бытовой дискурсы

Габибова К.А.

Институт языкознания им. И.Насими Национальной Академии Наук Азербайджана

Аннотация: В современных теориях СМИ, базируясь на литературный язык, игнорируются многие аспекты повседневной устной речи и характерных ему языковых элементов. Это часто аргументируется с неадекватностью моделей общения бытового дискурса и такой подход нередко наблюдается во многих лингвистических исследованиях. В настоящей статье мы попытаемся доказать, что это вводящее в заблуждение противопоставление языка и средств массовой информации может быть преодолено, только если уже рассматривать устный язык как средство реализации человеческого разума. Для этого в ходе исследования мы будем рассматривать взаимоотношение между медиа- и бытовым дискурсом. В качестве основного вывода указывается, что бытовой дискурс является начальной точкой, основной базой как для других, так и для медиадискурса.

Ключевые слова: СМИ (медиа), бытовой дискурс, устная речь, коммуникация.

Media and ordinary discourses

Habibova K. A.

Institute of Linguistics named after I. Nasimi of the National Academy of Sciences of Azerbaijan

Abstract: In modern theories of the mass media, based on the literary language, many aspects of everyday oral speech and its characteristic linguistic elements are ignored. This is often argued with the inadequacy of communication models of ordinary discourse and this approach is often observed in many linguistic studies. In this article we will try to prove that this misleading contrast between language and the media can be overcome only if we already consider oral language as a means of realizing the human mind. For this, during the study we will consider the relationship between domestic and media discourses. As the main conclusion, it is indicated that ordinary discourse is the starting point, the main base for other discourses and media discourse.

Keywords: mass media, ordinary discourse, oral speech, communication

Благодаря развитию и распространению так называемых новых медиа средств медиасреда стала жизненно важной проблемой в области культурологии и гуманитарных наук. В контексте современных рассуждений о понятии «среда» можно заметить, что выражение «среда» часто используется для одинакового обращения к таким различным объектам, как Интернет, телевидение, печатные СМИ, компьютер, письмо, сценарий, картинки, звуковые волны и т. д. — часто без учета различий между ними. Можно также заметить, что среда устного языка в этом контексте в основном игнорируется. Разговорная речь имеет свои специфические законы и закономерности на каждом уровне: в фонетике, лексике, фразеологии, словообразовании, морфологии и синтаксисе. Разговорные единицы речи существуют параллельно межстилевым языковым единицам, и для их отношений пока нет единого узаконенного термина — вариант (наиболее употребительный термин в фонетике), эквивалент, параллель [4, 43]. Немецкий лингвист Людвиг Йегер объясняет данный факт тем, что основная теория медийности имеет формулировку отправитель — получатель, который основывается на транспортировочной модели коммуникации. Здесь первая сторона ориентируется на возможность технических средств медиaprостранства и передает определенную информацию разными средствами в сферу устной коммуникации. Таким образом, игнорируя медиальный аспект устного языка, рассматривает его как средство передачи «предмедиальных мыслей» от одного человека к другому [7, 15]. Такой подход в конечном итоге приводит к неправильному концептуальному противопоставлению устного языка и средств массовой информации.

Л. Ейгер, развивая данную идею, показывает, что вводящее в заблуждение искусственное противопоставление устного языка и средств массовой информации может быть преодолено только в том случае, если человек будет рассматривает устный язык в

качестве основного средства человеческого разума. Прежде всего, для подтверждения данной концепции, надо рассмотреть специфические медиальные качества устной языковой среды (бытового дискурса). В ходе исследования мы попытаемся раскрыть термин «медиа» в научном освещении и доказать, что «медиа» и «инструмент или средство» — это разные понятия. Так как «медиа» — это нечто более обширное и более влиятельное явление (оно обладает очень сильным манипулятивным воздействием на большую, колоссальную аудиторию): 1) в отличие от средства, «медиа» характеризуется «одновременностью средства и цели»; 2) в отличие от инструмента, «медиа» — это не вещь или субстанция, а явление производительности.

Многие качества бытового дискурса в современной эпохе транспортируются в медийный дискурс таким образом, что во многих ситуациях они могут казаться едиными. Например, говорить о посредственности устного языка и письма означает говорить о категориальных свойствах, которые определяют эти средства как таковые. Но тем самым, сравнивая посредственность устной и письменной речи, мы обнаруживаем много существенных различий. Один из них заключается в том, что в письменном языке мы можем различать «текст» и «текстуру» [8]. Текстура — в основном материально (например, чернила на белой бумаге, пиксели на экране); оно является фиксированным и постоянным.

В отличие от текстуры, текст — это то, что мы понимаем; он должен быть «произведен» заново каждый раз, когда текстура читается. В устном языке у нас нет аналога такой фиксированной текстуры, и это один из тех моментов, который показывает, что он является уникальной базой для медиа. С другой стороны, в письменной речи постоянство текстуры позволяет создавать типы предложений, сильно отличающиеся по типу от тех, которые встречаются в устной речи, и часто требующие специальных знаний для их обработки. В то время как в исполнении устного высказывания и в результате исполнения формируется временное единство [6], текстура не показывает, сколько времени понадобилось автору для его создания. У автора всегда есть возможность пересмотреть его.

Бытовой дискурс во многих исследованиях трактуется как «функционально-речевое явление» [5, 202]. Потенциальные возможности единиц устного общения всегда выше, чем у узкой, ограниченной системы единиц языка [4, 45] и устный язык или устная речь не должно восприниматься как нечто банальное. Исследуя точки соприкосновения политического, медийного и бытового дискурсов Е. В. Какорина приходит к такому выводу, что существует относительно высокая взаимная проницаемость различных, в том числе «далеких», подсистем языка (политический дискурс – бытовой дискурс – социальные жаргоны – профессиональные жаргоны)» [3, 259]. Это определяет весомость, значимость слова в современном политическом дискурсе, а также важную роль СМИ в тиражировании и «укоренении» в языке и в сознании языкового коллектива каких-либо феноменов, превращении их в факты русской культуры [2, 55].

Как мы видим, исследователь отмечает, что в конечном итоге все эти факты становятся частью культуры. Если учитывать, что бытовой дискурс — это основная среда для поддержания культурных и ментальных ценностей любого народа, то можно утверждать, что все что переходит в СМИ, медиапространство из бытового дискурса, в конечном итоге возвращается в него в новой окраске, что связано с демократизацией СМИ. «Демократизация СМИ влечет неизбежное изменение повседневного, обыденного лексикона» [1, 96].

Учитывая наши наблюдения, языковые факты и широкий круг исследований в данном направлении, можно сделать такой вывод, что бытовой дискурс на данный момент является переходной сферой языковой деятельности во всех ведущих мировых культурах и является незаменимой информативной базой для медиадискурса.

Литература

1. Давыдова С.В. Язык средств массовой информации // *Lingua mobilis*. 2011. № 2 (28). С. 93-96.

2. Какорина Е.В. Политический, медийный, бытовой дискурсы – точки соприкосновения, языковые рефлексy (на материале «Толкового словаря русской разговорной речи») // Экология языка и коммуникативная практика. 2019. № 2. С. 42–56
3. Какорина Е.В. Сфера массовой коммуникации: отражение социальной дифференцированности языка в текстах СМИ // Современный русский язык: Социальная и функциональная дифференциация / Рос. академия наук. Ин-т русского языка им В.В. Виноградова. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 241–276.
4. Соловьёва А.Д. Влияние разговорной речи на язык СМИ. // Знак: Проблемное поле медиаобразования. Изд. ЧелГУ, 2009. № 1(3). С. 43-45.
5. Чабаненко М.Г. Бытовой дискурс как экспликатор коллективной языковой личности молодёжной коммуникации // Вестник КемГУ 2012, № 4 (52), т. 4. С. 201-205.
6. Auer P. On line-Syntax - Oder: Was es bedeuten konnte, die Zeitlichkeit der mundlichen Sprache ernst zu nehmen. Sprache und Literatur 85, 2000. Pp. 43-56.
7. Jager L. Die Sprachvergessenheit der Medientheorie. Ein Pladoyer fUr das Medium Sprache. In: W.Kallmeyer (Ed.). Sprache und neue Medien. De Gruyter, Berlin and New York (= IDS Jahrbuch 1999), 2000. Pp. 9-30.
8. Stetter Ch. Was ist Kommunikationsmanagement? 2002. <http://www.semantics.de/specials/publikationen/kommunikationsmanagement/index.html> (Дата обращения: 16.02.2020).

Macedonian language on Social Media: linguostylistic perspectives

Gjurkova A.

Sts. Cyril and Methodius University, Skopje

Institute of Macedonian Language “Krste Misirkov”, Skopje

Abstract: The Internet and electronic communication today undoubtedly shapes human interaction globally. Electronic technology in the 21st century affects every aspect of communication and the dynamics of living is almost completely influenced by its everyday use. The focus in this paper is on the analysis of language used on social networks, as well as media web-sites and the different strategies of communication.

Key words: Macedonian, stylistics, Internet, social media

We take in view the linguistic specifics of communication in Macedonian on social media and also some stylistic features that distinguish Internet communication from other types of communication. We will focus on the following: –language(s) used in interactions, –usage of different alphabets i.e. writings and orthographic rules, as well as punctuation, –usage of emoticons, abbreviations etc., –lexical features, –syntactic features, –stylistic characteristics, such as use of vernaculars, colloquial language or slang versus standard language. The Internet and electronic communication today shapes human interaction globally. Electronic technology in the 21st century affects every aspect of communication and the dynamics of living is almost completely influenced by its everyday use. In other words, children today and in the near future will rely in great measure on electronic devices and the online presence in the “here and now” when it comes to relaying information, communicating with the world, working, educating oneself etc.

The focus in this paper is on the analysis of language used on social networks, as well as media web-sites and the different strategies of communication. In the relevant literature regarding language usage on the Internet and on social media, such as Baron (2008), Тошoвић (Тошович 2015), Crystal (2001) etc. there are substantial analyses of linguistic features and the sociological perspectives of communication.

The focuses of research are the linguistic specifics of communication in Macedonian on social media and also some stylistic features that distinguish Internet communication from other

СОДЕРЖАНИЕ

Акай О.М. Грамматические девиации в соотношении с понятием элиминации лакун в этническом и культурологическом аспектах (на материале разноструктурных языков)	3
Allahverdiyeva A. M. Functional-stylistic peculiarities of political-Internet discourse.....	5
Алевизаки О.Р., Кара-Мурза Е.С. Медиабренды в социальных сетях: журналистика плюс продвижение (на материале аккаунтов Ъ, КП, РБК и РИАИ в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и на видеохостинге YouTube).....	7
Басовская Е.Н. Интернет-отзывы о питании: речевые формы отражения народной аксиологии	10
Баташева А.А. Особенности интерпретации медиасобытий в медиадискурсе России и Германии	14
Бирюкова Д.А., Пилипенко Н.И. Социальные сети как востребованный канал онлайн-продвижения. Анализ преимуществ и недостатков.....	17
Боева Г. Н. Прописная и строчная в контексте идеологии и культуры	19
Буримская Д.В. Методическая система обучения профессионально-ориентированному иностранному языку в условиях ИКТ.....	21
Валиева Ф.И., Иванова Е.А. Некоторые аспекты языковой адаптации иностранных студентов в условиях иноязычной мультикультурной среды	24
Васильченко М. А. Стиль медиабренда: место в структуре и значение для адаптации к локальной лингвокультуре	27
Викулова Л.Г., Агеева Н.С. Формирование сетевой идентичности японского университета Цукуба в мультязычном медийном пространстве	29
Гадомская Г. П. Сравнительный анализ русских и польских христианских эортонимов: методы исследований	32
Гадомский А. К. Религиозный язык в Интернете	36
Габибова К.А. Медиа- и бытовой дискурсы	39
Gjurkova A. Macedonian language on Social Media: linguostylistic perspectives	41
Голокова М. С. Семантические интерпретации сочетания «чистый спорт» в контексте допинговых скандалов в СМИ	43
Гоффманнова Я. Лингвистические аспекты спортивного дискурса в медиапространстве: методология анализа спортивных онлайн-репортажей.....	45
Гулк Е.Б. Исследование затруднений в учебной деятельности студентов в условиях модернизации образовательного процесса вуза	48
Гричин С.В., Ульянова О.В. Автор текста и авторизационная модель	51
Данилевская Н.В., Чиговская-Назарова Я.А. Современная телевизионная речь в аспекте критико-аналитического подхода	53
Еникеева В.Э. Политкорректность и гендер: основные направления современного дискурсивного анализа	56
Ефремов В. А. Луркоязы как хейтерский язык	58
Зотова А.С. Семиотика информационного поля современного медиадискурса	60
Иванова С.В. Город разговаривает с нами: молодой человек в коммуникативном пространстве города.....	64
Каджая Л.А., Махмутова Е.Н., Мишланов В.А., Суворова М.И. Профессиональная мобильность в зеркале сетевой коммуникации (к разработке метода автоматического лингвопсихологического анализа текстов).....	66
Клочкова Е.С., Евтушенко Т.Г. Прагматические параметры виртуальной академической коммуникации (на материале дискуссий в социальной сети ResearchGate).....	69
Клушина Н.И. Сетевая коммуникация в аспекте медийной лингвоэкологии.....	72
Колесова Д.В., Попова Т.И. Поликодовый/мультимодальный текст в гуманитарном лекционном дискурсе.....	74
Коньков В.И. Печатный репортаж в аспекте категории времени.....	76
Кузнецова Ю.М. Научный текст как схема мнемической деятельности читателя	78

Куликова Е.В. Организация обучения английскому языку разноуровневых групп в вузе с использованием сервисов Google.....	80
Куликова Э.Г. Современная лингвокультурная ситуация и современная языковая личность.....	85
Купрещенко О.Ф. Методический потенциал мультимодальных текстов при обучении иностранному языку на примере лонгрида.....	87
Малышева Е.Г., Рогалева О.С. Ироническое обозрение как новый жанр спортивного интернет-дискурса о фигурном катании: структурно-композиционные, смысловые и прагматилистические доминанты.....	89
Мареш П. Мультимодальность кинорецензий в интернете	92
Молодыхенко Е.Н. Лайфстайл-медиа и социальные типизации: новые формы (конструирования) идентичностей в сетевой среде.....	95
Морозова М. Н., Тимофеева Л. Л., Потапова Т.М. Онлайн обучение как новая форма обучения: достоинства и недостатки	97
Рацбургская Л.В. Поликодовость как средство воздействия в медийном словотворчестве... ..	99
Резединова Е.Ю. Проектирование онлайн-курсов с учетом пользовательского поведения.. ..	101
Салимовский В. А., Чудова Н.В. К лингвистическим основаниям новой технологии приобретения знаний системами искусственного интеллекта.....	104
Селезнева А.В. Российская молодежь в пространстве массовой культуры: политико-психологический анализ	106
Семейных И.Н. «Культура»: контексты употребления понятия в современных российских СМИ.....	109
Скок Т.Н. Сетевые коммуникации в образовательном пространстве международного проекта «Современный русский».....	111
Старых Н.В. Продвигающие коммуникации онлайн и офлайн: сравнительный анализ	113
Тенева Е.В. Сетевая медиакоммуникация как инструмент эмоциональной манипуляции (на примере дискурса англоязычных Интернет-СМИ)	116
Тульчинский Г.Л. Парадоксы сетевой парресии: фейки как следствие позиционирования идентичности.....	119
Шадрина Н.А. Корпусные методы в лингвистическом анализе	121
Шестакова Л.Л., Яковлева А.Ф. Из опыта реализации междисциплинарного лингвистического проекта и сетевого продвижения его научных результатов	123
Щеникова Е.В. Словообразовательные неологизмы как средство рекламно-маркетинговой коммуникации (на материале «Форума о мейн кунах»).....	127

**СЕТЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
НОВЫЕ ФОРМАТЫ
ДЛЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОДВИГАЮЩИХ
КОММУНИКАЦИЙ**

Материалы
Международного научного форума

Налоговая льгота – Общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93, т. 2; 95 3004 – научная и производственная литература

Подписано в печать 05.11.2020. Формат 60×84/16. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 8,25. Тираж 56. Заказ 2664.

Отпечатано с готового оригинал-макета, предоставленного редколлегией,
в Издательско-полиграфическом центре Политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.
Тел.: (812) 552-77-17; 550-40-14.